

AUDIOLINGVAL METODLARNING INGLIZ TILINI O'RGANISHDAGI AFZALLIKLARI

Ramazanova Nazira Tulqinovna

Toshkent davlat tibbiyot akademiyasi

Termiz filiali o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10704259>

Annotatsiya: Ushbu maqolada audiolingval metodning paydo bo'lishi, uning ta'lim tizimidagi ya'ni tilni o'rganishdagi ahamiyati, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy savodxonligini rivojlantirishda tinglab tushunishning afzalliklari, Milliy o'quv dasturining mazmunida nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishning ifodalanishi, bir qator olimlarning audiolingval metod haqidagi fikrlari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, tinglab tushunish, nutqiy savodxonlik, og'zaki nutq, audiomatn, darslik, milliy o'quv dasturi.

Kirish

Yigirmanchi asrning oxiriga kelib, ingliz tilida jahon ahamiyatiga ega til maqomi nihoyat mustahkamlandi. Bugungi kunda xorijiy tillarni bilish ko'nikmasi professionl ta'limning ajralmas qismlaridan biri bo'lib bormoqda. Turli sohalaridagi mutaxassislarda chet ellik hamkorlar bilan hamkorlik qilish ko'rsatkichi yuqori bo'lganligi sababli, ularda til o'rganishga bo'lgan talab yuqoridir. Zamonaviy jamiyatda chet tillari kasbiy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Bunday bilimlarni insonlar dastlab maktab, kollej, litsey, keyinchalik institutlarda, o'quv kurslarida yoki mustaqil ravishda xorijiy tilni o'rganishga yordam beruvchi asosiy ma'lumot to'plamlari bilan tanishgan holda o'rganadilar. Til o'rganish kishilik jamiyatida bag'oyat muhim sohalaridan hisoblanadi. Muloqot vositasi bo'lmish tilni tabiiy muhitda (oilada, jamoatchilik orasida) yoki uyushgan holda (darsda) amaliy egallash murnkin. Til hodisalariga oid bilimlar esa nazariy jihatdan o'rganiladi. Ona tili tafakkur shakllanishida alohida xizmat o'taydigan birinchi tildir. Ta'limning faol usullari nafaqat o'quv jarayonida o'quvchilarni faol fikrlashga a amaliy faoliyatga yordam beradi, balki ijobiy o'qitish motivatsiyani shakllantirishga, ijodiy qobiliyatni ochib berish va rivojlantirishga yordam beradi, o'quv materialini yuqori samaradorlik bilan o'zlashtirishga yordam beradi. Asosan chet tili darslari o'z ona tilimiz emasligini hisobga olsak, bu fanni o'quvchilarga o'gatish biroz mashaqqatli vazifa, shunday ekan darslar sifatli ko'nikmalar bilan olib borilishi zarur. Dars jarayonida o'qituvchilar darsning har bir bosqichida o'quvchilar uchun samarali bo'lgan metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Hozirgi kunda fanlarni o'qitish bo'yicha yangidan-yangi metodlar va usullar ishlab chiqilmoqda va ular amalda ham sinab ko'rilmogda.

METODLAR

Chet tili o'qitish metodikasida "Metod" atamasi uchta ma'noni anglatadi. Birinchisi, metodika tarixidagi umumiy barcha yo'nalishlar (tarjima metodi, to'g'ri metod, qiyosiy metod, aralash metod), ikkinchisi, o'qitish sistemasi va uchinchisi darsdagi faoliyat usulidir. Chet tili darslarini o'qitish metodikasida quyidagi metodlar ko'p tarqalgan:

- Tarjima metodi- buni qanday metod ekanligini nomidan bilib olish ham mumkin, bunda chet tilidagi ma'lumotlar ona tiliga tarjima qilinadi. Tarjima metodlari orasida eng ko'p tarqalganlari „Grammatika-tarjima metodi“ va „Matn tarjima metodi“ nomlari bilan

mashxurdir. Har ikkalasi tarjima metodlarini qo'llashdan faqat ta'limiy masad ko'zlangan. Chet tili retseptiv tarzda o'rganilgan.

- To'g'ri metod- metod nomining kelib chiqishi asosiy sabab shuki, to'g'ri metodda o'qitish chog'ida ona tilini chetlab o'tib chet til so'zi bilan predmat orasida bevosita assotsiatsiya, ya'ni fikran bog'lanish o'rnatishga urinib ko'rilgan. Chet tili grammatikasini o'qitishda shu metoddan foydalanishadi. To'g'ri metodning zamonaviy ko'rinishlaridan ikkitasi- audiolingual va audiovisual metodlari keng tarqalgan.
- Aralash metod- ushbu metod ikkita metodik yo'nalishlarning ilmiy-amaliy tomonlarini o'ziga singdirib olgan. Aralash metodning boshqacha ko'rinishi to'g'ri va qiyosiy metodlar prinsiplari qorishmasidan vujudga kelgan.
- Qiyosiy metod- bu etodning to'liq nomi „ Ongli qiyosiy metod” deb ataladi. Ongli-qiyosiy metodning birinchi ko'rinishida qoida asosan mashq bajariladi. Zamonaviy ko'rinishda mashq jarayonida amaliy ruxdagi qoidalar umumlashtiriladi. O'quvchi qiyoslash, qoidani yodlash va aytib berish, nazariy bilimlar yig'ish bilan maxsus shug'ullanmaydi.

Metod atamasini ifodalashning yana bir turi chet til o'qitish jarayonida amaliy foydalaniladigan metodlardir: 1) tanishish, 2) mashq qilish, 3) qo'llash. Chet tilini o'qitish metodikasida: Trening qabul qilish metodi ham mavjud bo'lib bu- o'qituvchi, talabalar o'rtasida ma'lum bilim, ko'nikma va malakalarni uzatish va o'zlashtirishga qaratilgan muddatli munosabatlardir. Kollektiv faoliyat- bir vaqtning o'zida, erkin umumiy natijaga erishishga qaratilgan jamoaviy ish a'zolari o'rtasida taqsimlashdir. Bunday usullar ham fan o'qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga bu usullarni qo'llash jarayonida kongitiv faoliyatni ham tashkil etishni sedan chiqarmaslik kerak ya'ni doskada ishlash, jadval to'ldirish, hisobot yozish va darslik bilan ishlash kabilar. Mahalliy pedagogikada o'rnatilgan an'anaga ko'ra o'qitish usullari uch guruhga bo'linadi:

1. Og'zaki, vizual, amaliy.
2. Reproduktiv, tushuntirish, illyustritsiya, izlash, izlanish va muammoli muzokara.
3. Induktiv va deduktiv materiallar.

Aynan chet tili darslarini samarali va sifatli o'tish jarayonida innavatsion texnologiyalarning o'rni ham beqiyosdir. Axborot texnologiyalari ordamida darslarning shakllantirilishi bolaning intellectual, axloqiy, estetik rivojlanishini boyitadigan va shu sababli uni axborot madaniyati dunyosi bilan tanishtiradigan kuchli omil hisoblanadi. Talaba o'quvchilarning AKT vakolatlarini shakllantirish tizim-faoliyat yondashuvi doirasida yuzaga keladi. Maqsad-talabalarning universal harakterini shakllantirish va keyinchalik rivojlantirish.

Xulosa

Chet tili darslarining asosini to'rt soha qamrab oladi- tinglash, gapirish, o'qish va yozish. 1) Dars jarayonida faqat nutq mahoratini shakllantirish kerak emas va shuning uchun tinglashni o'rgatish chet tilini o'qitishning amaliy vazifalaridan biridir. 2) O'qishni o'rgatish paytida matnlardan ma'lumot olish mumkin, yang so'zlar o'rganiladi, bunda ham turli texnikalardan foydalangan holda o'rgatish kerak ya'ni ko'rish qidirish kabi. Chet el metodologiyasida o'xshash turlar yoki o'qish qobiliyati mavjud (skimming, scanning). 3) Chet tilini og'zaki nutqini o'qitishda gapirish asosiy rol o'ynaydi. Uni shakllantirish uchun mashqlar va topshiriqlar bajarilishi kerak. 4) Yozishni o'rgatish – bu ham muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan xat yozish individual ma'lumotni tahlil qilish va sintez qilishga yordam beradi. Bugungi kunda ham che tilida yozish mahoratiga talab katta. Dars o'quv tarbiyaviy

ishlarni olib borishni tashkil qilishning asosiy shakli hisoblanadi. Shunday ekan dars jarayonlarida o'qituvchilardan pedagogik mahorat ham talab qilinadi.

References:

1. J. Jalolov. Ingliz tilini o'qitish metodikasi, „O'qituvchi“ nashriyoti. Toshkent.
2. Passov E.I Uslovna- recheviya uprajneniya. Xoshimov U.X. va I. Ya. Yakubov Ingliz tili o'qitish metodikasi. 1983-yil. O'qituvchi nashriyoti.
3. D. Shabanov. Chet tilini o'qitish metodikasi va zamonaviy texnologiyalari. Toshkent-2009.
4. A.Xoliov. Pedagogik mahorat. Toshkent „IQTISOD-MOLIYA“ 2011-y.
5. Г.А.Китайгородская. Методика интенсивного обучения иностранным языкам Иностраннным языкам. Москва, “ Высшая школа
6. Library. Ziyonet. Uz

INNOVATIVE
ACADEMY